

**RESPUBLIKADAGI QORAMOL G'O'SHTINI YETISHTIRISH
ISTIQBOLLARI**
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ
PERSPECTIVES OF BEEF PRODUCTION IN THE REPUBLIC

Temirov Og'abek

SamDVMCHBUtalabasi.

Темирова Огабек

студент СамДВМЧБУ.

Temirova Ogabek

student SamDVMChBU

Annotatsiya. *Maqolada chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga doir loyihalarda xorijiy davlatlar bilan qilingan aloqalar. Sut – go'sht yo'nalishidagi qoramol zotlarining hudud kesimida tarqalishi va go'sht sifatiga tasir etuvchi omillar yuzasidan mulohaza qilingan.*

Kalit so'zlar: *chorvachilik, mahsulot, sut yo'nalishidagi qoramaollar, so'yim vazni, tirik vazin, fiziologik holat, go'sht, qizilcho'l, go'shtdor, bushuyev, sog'in davir*

Аннотация: *В статье представлены контакты с зарубежными странами в проектах, связанных с производством продукции животноводства. Рассмотрено распространение молочно-мясных пород крупного рогатого скота в регионе и факторы, влияющие на качество мяса.*

Ключевые слова: *животноводство, продукт, молочный скот, убойная масса, живая масса, физиологическое состояние, мясо, красная пустыня, мясной скот, бушувев, доильный период.*

Annotation: *The article presents contacts with foreign countries in projects related to the production of livestock products. The distribution of dairy and meat cattle breeds in the region and the factors influencing the quality of meat are considered.*

Key words: *animal husbandry, product, dairy cattle, slaughter weight, live weight, physiological state, meat, red desert, beef cattle, Bushuev, milking period.*

MDH mamlakatlarida umumiy go'sht mahsulotlari hajmining 43% dan ko'prog'i qoramol go'shtiga tug'ri keladi. AQSH, Kanada, Markaziy va Janubiy Amerika mamlakatlari, Avstraliya, Yangi Zelandiyada go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik rivojlangan.

Respublikada chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini yanada oshirish va ularning narxini barqarorligini ta'minlash maqsadida 2022-yil yakuniga qadar sohada **4,5 trln so'mlik 1152 ta** loyiha amalga oshirildi. Loyihalar doirasida xorijiy davlatlardan **33600 bosh qoramol** va **139 700 bosh qo'y-echkilar** olib kelindi.

Sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash maqsadida import qilingan naslli chorva hayvonlari va tovar xo‘jaliklarda yetishtirib sotilgan naslli qoramollar uchun **118 ta chorvachilik subyektlariga 18,5 mlrd so‘m**, chorvachilik mahsulotlarini o‘z xo‘jaliklarida chorvachilik mahsulotlarini yetishtiruvchi klaster xo‘jaliklari **1082 ta chorvachilik subyektlariga 250 mlrd so‘m** davlat byudjetidan **subsidiya mablag‘lari ajratildi**.

Sersut zotlar qoramollarning asosiy qismini tashkil qiladi. O‘zbekistonda sersut sigirlardan qora-ola, xolmogor, yaraslavl zotlari, qizil dasht, bushuyev va boshqa zotlar boqiladi. Sersut sigirlar yiliga 4000 l, ayrim govmishlar 6000 l va undan ham ko‘proq sut beradi.

Respublika hududlarining tabiiy iqlim, iqtisodiy va ekologik sharoitlarini hisobga olib

Bu asosiy sut yo‘nalishidagi **to‘rtta** qoramol zotlari respublikamizda urchitish uchun rayonlashtirilgan asosiy zotlar hisoblanadi.

Qora-ola zoti (*respublikada jami mavjud qoramollarning 41% ni tashkil etadi*) sut yo‘nalishida bo‘lib, bosh soni va sigirlarning sut mahsuldorligi bo‘yicha 1-o‘rinni egallaydi.

Qizil cho‘l zotli (30% atrofida) qoramollar respublikamizda sut yo‘nalishidagi urchitish uchun rayonlashtirilgan zotlardan biri hisoblanadi va qimmatli mahsuldorlik hamda biologik xususiyatlarga ega.

Shvits zotli qoramollar (*16% ni tashkil etadi*) sut-go‘sh t yo‘nalishidagi zot.

Bushuyev zoti (*0,6% atrofida*) sut yo‘nalishidagi qoramollar respublikamizda yaratilgan yagona zot bo‘lib, muhim biologik va xo‘jalik foydali xususiyatlariga ega.

Agar chet davlatlardan **angler zotli** qoramollar olib kelinsa, ularni **qizil cho‘l zoti** rayonlashtirilgan viloyatlarda urchitish mumkin.

Go‘sh t yo‘nalishidagi zotlarni quyidagicha urchitish tavsiya etiladi

Go'sht uchun boqiladigan koramolga qalmoqi (astraxon), qozoqi oq bosh, gereford, shortgorn, aberdin angus, santagertruda kabi zotlar kiradi. Sigirlarining vazni 500—550 kg, buqalariniki 850—900 kg. Sog'in davrida o'rtacha 700—800 kg, ayrim hollardagina 2000—2500 kg sut beradi. Semirtirilgan 1,5—2 yashar mollarining vazni 400—560 kg, 8 oylik buzoqlarining vazni 180—210 kg. Ular tez yetiladi. 2—3 yashari semirtirilganda 60—65% go'sht-yog' qiladi, terisidan sifatli charm tayyorlanadi O'zbekistonda mahalliy mollar bilan nasilli mollarni chatishtirib go'shtdor qoramol podalari yaratilmoqda. Go'shtdor zotlar, asosan, sifatli go'sht yetishtirish uchun ko'paytiriladi. Ular vazni va tez yetilishi bilan sersut zotlardan ustun turadi. Go'shtdor aberdin-anguss zotli sigirlarning o'rtacha vazni 650 kg, buqalarniki 1000 kg dan ortiq bo'ladi. Yosh buqalarning vazni bir kecha-kunduzda 1 kg ga ortadi. O'zbekistonda bugungi kunda yuqoridagi zotlardan tashqari monblyard, , gereford, sharoley, simmental, golishteyn, limuzin va shortgorn zotlari ham urchitilmoqda.

Hayvonlarning go'sht maxsuldorligi bir qancha omillarga bog'liq. Bulardan biri - "so'yim og'irligi" xisoblanadi. So'yim og'irligi deb – boshsiz, oyoqsiz, terisiz, ichki organlarsiz, qonsizlantirilgan tanada aytiladi. Bu ko'rsatkich qoramollarda tirik vazinning - 55-66% ga to'g'ri keladi. So'yim og'irligi har xil bo'lishi mumkin, bu hayvonning zoti, yoshiga, jinsiga, semizlik darajasiga va turiga qarab turlicha bo'ladi.

Shundan so'ng, go'shtning so'yish mahsuldorligini hisoblash mumkin, bu kontseptsiya qoramolning tirik vazniga ham bog'liq (buqa so'yishdan oldin tortiladi) va foiz sifatida ko'rsatilgan.

Quyidagi omillar mahsuldorlikga bevosita ta'sir qiladi:

mahsuldorlik yo'nalishining tasiri – ko'p sut mahsuldorligi olish uchun boqiladigan sigirlarning go'sht mahsulotlarining o'rtacha mahsuldorligi, go'sht sifatida yetishtiriladigan hayvonlar esa, aksincha, yuqori sut sog'a olmaydi, lekin ularning go'sht mahsuldorligi va sifati bir necha barobar yuqori;

tirik vazni – erka hayvonlar har doim urg’ochi hayvonlarga qaraganda kattaroq va yaxshi rivojlangan, shuning uchun ulardan oladigan go’sht miqdori ko’proq;

fiziologik holat - qoramol qanchalik sog’lom bo’lsa, u tezroq va yaxshi massa oladi.

So’yishdan keyin katta vazn yo’qotmasdan yuqori sifatli go’sht tana go’shtini olish uchun hayvonni so’yish qoidalariga rioya qilish kerak.

Qoramolning tirik vazni va go’shtning yakuniy mahsuldorligi o’zaro bog’liq bo’lganligi sababli, ba’zi standart ko’rsatkichlarni bilish kerak. Har bir zotning o’ziga xos xususiyatlari bor, lekin qoramollarning barcha vakillari umumiy bir narsaga ega - mushaklar faqat 18 oygacha buqalarda o’sadi, keyin ularning o’rnida yog’ to’qimalarining qatlami o’sishni boshlaydi. Shuning uchun chorvachilikda buqalar ko’pincha bir yarim yilgacha so’yish uchun o’stiriladi.

Ma'lumki, ko’pincha so’yish va go’sht etishtirish uchun buqalar boqiladi. Bu ularning anatomik xususiyatlari bilan bog’liq. Shuning uchun, boshlang’ich seleksionerlar uchun tirik buqaning vazni qancha bo’lishi mumkinligini, hayvonning semizligini baholash qanday amalga oshirilishini va nimaga bog’liqligini bilish muhimdir.

Mollarning semizligining bir necha toifalari mavjud:

Birinchi yoki eng yuqori toifa (tirik vazni kamida 450 kg) - qoramollarda mushak massasi rivojlangan, tanasi yumaloq chiziqlarga ega, elkama pichoqlari deyarli tashqariga chiqmaydi, umurtqa pog’onasining tikanli jarayonlari silliqlashadi. Ko’zga tashlanadigan maklaklar va iskiyal tuberkullar sezilmaydi. Kastratsiya qilingan buqalarda skrotum yog’ bilan to’ldiriladi. Yog’ qatlamlari butun tanada mavjud.

Ikkinchi bo’lim - tirik vazni 350 dan 450 kg gacha. Hayvonning mushaklari qoniqarli rivojlangan, tananing konturlari biroz burchakli, elkama pichoqlari biroz ajralib turadi. Yog’ qatlami faqat dumba va dumning tagida kuzatilishi mumkin.

Uchinchi toifa - tirik vazni 350 kg dan kam. Qoramollarning mushaklari kam rivojlangan, tanasi burchakli, sonlari tarang, skeletning barcha suyaklari yorqin ajralib turadi, yog’ qatlami yo’q.

Birinchi ikki toifaning vakillari so’yish uchun tanlanadi. Uchinchi toifadagi buqalar rad etiladi.

Buzoqlarni ham so’yish mumkin. Ular 3 oylik bo’lganda, ular vizual tekshiruvdan o’tadilar. Uning vazifasi go’shtning mumkin bo’lgan miqdorini aniqlashdir.

Qoramol go’shtining tirik vazndan olinadigan mahsuldorligi chorvadorlar uchun muhim xisoblanadi, kutilayotgan mahsulotning ko’plab omillarga bog’liqligini tushunish imkonini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkunki qoramollarning go’sht mahsuldorligini oshirishda ularning mahsuldorlik yo’nalishlariga bog’liq ravishda boqishni to’g’ri tashkil etish lozim. Go’shtni sifatli va yuqori navli bo’lishi uchun to’g’ri so’yishni tashkil etish maqsadga muvofiq. Qoramol zotlarini rejali hududlar kesimida ko’paytirishni to’g’ri tashkil etish va yangi yuqori mahsuldor zotlar genofondidan foydalanish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Po‘lat Tursunxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi Jizzax viloyati statistika boshqarmasi
2. S.O. Kazakova, O.H. Temirov, A.A. Turobov, O.B.Tuxtayev. [VARIETIES OF BEEF AND CULINARY CHARACTERISTICS](#) International journal of advanced research in education, technology and management 2023 21-28
3. S.O. Kazakova, NP Roziboev (2022) Characteristics milk production of cows with different body composition World Bulletin of Management and Law. 35-38.
4. S.O.Kazakova, S.D.Bahodirov. (2023)Mamlakatimizda go‘sh t kanservalari ishlab chiqarishning hozirgi holati va rivojlanishi. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. 136-141
5. Qo‘ziyev, I. Q., Fayzullayev, O. B., To‘xtayev, O. B., & Boymatov, O. S. (2022). Ozuqa bazasini mustahkamlashda senaj tayyorlashning ahamiyati. agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 844-847.
6. Mamatrizayev, N. A., Xikmatov, X. I., & Tuxtayev, O. B. (2020). Pervonachalnye rezultaty ispolzovaniya baranov-proizvoditeley afganskoy populyasii. Aktualnyye problemy sovremennoy nauki, (5), 164-166.
7. <https://www.sport-express.ru/zozh/reviews/govyadina-polza-i-vred-dlya-organizma-kak-hranit-govyadinu-i-skolko-mozhno-est-1870806/>
8. <https://www.agro.uz/11-0453591/>
9. <https://uz.healthy-food-near-me.com/yield-of-cattle-meat/>